

A LEITURA E ESCRITA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDADE NO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Gilson Alves Ribeiro
Universidade Cruzeiro do Sul-UNICSUL
gilsonalvesribeiro@gmail.com

Dra. Priscila Bernardo Martins
Universidade Cruzeiro do Sul-UNICSUL
priscila.bmartins11@gmail.com

Dra. Norma Suely Gomes Allevato
Universidade Tecnológica Federal do Paraná-UTFPR
normallev@gmail.com

Resumo: Este artigo analisa os aspectos da leitura e da escrita mobilizados por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental durante a resolução de um problema envolvendo a ideia de proporcionalidade. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi conduzida com 29 estudantes de uma escola pública de Diadema/SP, a partir da metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas. As análises foram orientadas pela Análise Textual Discursiva e evidenciaram dificuldades na leitura atenta dos enunciados e na produção de justificativas conceituais. Os resultados apontam que práticas de leitura e escrita não devem ser tratadas como competências periféricas, mas como dimensões estruturantes do pensamento matemático. A pesquisa reafirma o potencial da Resolução de Problemas como prática formativa e sugere a ampliação dos estudos sobre linguagem matemática em diferentes conceitos e contextos escolares.

Palavras-chave: Resolução de Problemas. Proporcionalidade. Linguagem Matemática. Educação Matemática.

1 Introdução

A compreensão da proporcionalidade, uma das ideias fundamentais da Matemática, aparece como dificuldade recorrente, mesmo após os conteúdos terem sido formalmente ensinados. Essa constatação, que emergiu de vivências em sala de aula e da participação em formações continuadas e grupos de pesquisa voltados ao ensino de Matemática, motivou o desenvolvimento deste estudo (Ribeiro, 2024; Allevato; Onuchic, 2021).

O contato com a proposta de ensino-aprendizagem-avaliação através da Resolução de Problemas, conforme sistematizada por Allevato e Onuchic (2021), trouxe novas possibilidades para promover o engajamento dos(as) estudantes e favorecer o desenvolvimento do pensamento matemático em sala de aula. No entanto, percebia-se que,

mesmo diante de problemas bem estruturados, muitos estudantes apresentavam dificuldades em organizar e expressar seus raciocínios, especialmente no que se refere às justificativas matemáticas escritas.

Do ponto de vista normativo, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2017) reconhece a Resolução de Problemas como um processo matemático de aprendizagem e, ao mesmo tempo, como conteúdo e estratégia. Nesse documento, a proporcionalidade aparece como uma das ideias fundamentais, com potencial de articulação entre diferentes campos da Matemática. Machado (2011) também destaca a proporcionalidade como estruturante, defendendo que uma ideia só pode ser considerada fundamental se puder ser expressa com clareza na língua materna e se estiver integrada a múltiplos conteúdos da disciplina.

Frente ao exposto, neste artigo, buscamos analisar quais aspectos da leitura e da escrita se mostram nas resoluções de problemas de proporcionalidade por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental.

2 Resolução de problemas de proporcionalidade: ênfase na leitura e na escrita

Segundo Allevato e Onuchic (2021), a resolução de problemas não se resume a um conteúdo programático, mas constitui um processo formativo que mobiliza diferentes dimensões do conhecimento matemático. Conforme destaca Pólya (1995), um bom problema é aquele que provoca, instiga e desafia o pensamento, mobilizando saberes prévios e estimulando a descoberta. Cabe ao(a) professor(a), nesse processo, exercer um papel de mediação sensível, encorajando os(as) estudantes a encontrarem seus próprios caminhos.

A escolha metodológica foi pela proposta de ensino-aprendizagem-avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas, conforme Allevato e Onuchic (2021). Ela valoriza a atuação ativa dos(as) estudantes, a colaboração entre pares e o papel do(a) professor(a) como mediador(a) das interações. A Proporcionalidade, por outro lado, emerge como uma categoria conceitual fecunda para a aprendizagem matemática, estando presente em temas como razão, porcentagem, escalas e grandezas, e em situações do cotidiano escolar e extraescolar. Costa e Allevato (2015) indicam que há ainda grandes dificuldades na apropriação do raciocínio proporcional pelos(as) estudantes.

Também, as diretrizes curriculares a posicionam como conceito estruturante. A BNCC (Brasil, 2017) a menciona explicitamente como uma das ideias fundamentais que devem orientar a construção do conhecimento matemático ao longo do Ensino Fundamental.

Nesse contexto, a leitura e a escrita de problemas matemáticos assumem um papel estruturante na construção do raciocínio proporcional e, mais amplamente, na aprendizagem da Matemática como prática social. A linguagem matemática, nesses processos, não se limita ao uso de símbolos e expressões formais; articulando-se à língua materna, possibilitando o trânsito entre diferentes registros de representação e promovendo a argumentação. Machado (2011) defende que a linguagem matemática deve ser compreendida como uma extensão da língua materna, e não como um sistema isolado e inatingível.

Do mesmo modo, a escrita foi mobilizada não como simples reprodutora de procedimentos, mas como meio de organizar e explicitar o pensamento. Nacarato e Lopes (2013) reforçam que escrever matemática é uma forma de dar visibilidade ao raciocínio, de refletir sobre os caminhos trilhados e de revisar estratégias. Essa perspectiva também aparece em Onuchic (2013), que destaca a importância da escrita como forma de expressão do raciocínio durante a resolução de problemas.

Portanto, ao integrar resolução de problemas, raciocínio proporcional e práticas de leitura e escrita, esta pesquisa propõe uma abordagem que valoriza a complexidade da aprendizagem matemática e reconhece os(as) estudantes como sujeitos capazes de pensar, elaborar e transformar o conhecimento.

3 Metodologia

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa (Denzin; Lincoln, 2006; Minayo, 2003), tem como objetivo compreender os aspectos da leitura e escrita que emergem nas resoluções de problemas de proporcionalidade por estudantes do 6.º ano do Ensino Fundamental. A investigação ancora-se na análise de produções escritas dos(as) estudantes. Este trabalho colocará o foco nas respostas individuais ao Problema 1, que envolvia a ampliação proporcional de figuras geométricas.

Figura 1 – Problema 1 (I1)

Considere que o lado de cada quadradinho da malha quadriculada mede 1 cm e que o retângulo maior é uma ampliação do retângulo menor.

a) Quais são as razões entre a largura \overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} ? Há a proporcionalidade entre razões? Justifique a sua resposta.

des: Elaborada para fins pedagógicos

Fonte: Adaptado do Material Curricular Aprender Sempre.¹

Para fins deste trabalho restringe-se a análise às respostas individuais ao item “a” do Problema 1, que demandava o cálculo de razões entre lados de figuras e a verificação da existência ou não de proporcionalidade entre elas.

Participaram 29 estudantes, previamente autorizados(as) por seus responsáveis via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As atividades foram desenvolvidas em sete encontros, com duração de 90 minutos cada, organizados a partir de algumas etapas da metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação de Matemática através da Resolução de Problemas (Allevato; Onuchic, 2021). Ainda que os problemas não tenham sido considerados “geradores”, pois os conteúdos já haviam sido trabalhados previamente, as etapas de leitura individual, resolução autônoma, discussão em grupo, plenária e formalização conceitual foram mobilizadas como referência didática.

As produções dos(as) estudantes foram examinadas com base na Análise Textual Discursiva (Moraes; Galiazzi, 2006), a qual permitiu fragmentar e reconstituir os textos a partir da identificação de unidades de análise emergentes. Como ilustra o Quadro 1, seis categorias foram utilizadas para classificar as respostas: desde registros corretos com justificativas plausíveis, até ausências de resposta. Essa categorização permitiu mapear os diferentes modos de leitura e escrita mobilizados na resolução, revelando tanto as potencialidades quanto às lacunas conceituais presentes nos registros.

¹ Disponível em: <https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/educacao-infantil-e-ensino-fundamental/aprender-sempre-ef/>.

Quadro 1 - Categorias de análise

Categoria 1	Registrou corretamente as razões e apresentou justificativa plausível.
Categoria 2	Registrou corretamente as razões, mas sem justificativa plausível.
Categoria 3	Registrou parcialmente as razões, sem responder sobre proporcionalidade.
Categoria 4	Não registrou as razões corretamente, mas apresentou justificativa plausível.
Categoria 5	Não registrou as razões corretamente e não apresentou justificativa plausível.
Categoria 6	Ausência de resposta.

Fonte: Construção dos autores (2025).

A escolha desse problema como foco da análise no artigo justifica-se por três aspectos principais. Primeiro, trata-se da atividade inicial do processo investigativo, sendo, portanto, a mais isenta de influências decorrentes das intervenções didáticas posteriores. Segundo, o problema está centrado em comparações proporcionais explícitas, o que favorece a observação de como os(as) estudantes mobilizam ou não os conceitos envolvidos nessa ideia fundamental da matemática. E, por fim, como o item (a) exige leitura atenta, interpretação e argumentação escrita, ele se mostra adequado para observarmos os vínculos entre a linguagem matemática, a leitura e a escrita nas aulas de Matemática.

4 Resultados e discussão

O problema (II) envolve a ideia fundamental de Proporcionalidade inserida na Unidade Temática "Geometria". Abrange a ampliação de um retângulo em malha quadriculada e o reconhecimento da proporcionalidade dos lados correspondentes. Iniciamos as análises visando verificar o desempenho individual dos estudantes do 6.º ano.

Diante do exposto, seguimos com a análise do item a: *Quais são as razões entre a largura \overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} ? Há a proporcionalidade entre as razões? Justifique a sua resposta.* Nesse item, identificamos algumas características, e as descrições conforme os itens a seguir.

1 - Registrou corretamente as razões e apresentou uma justificativa plausível.

Nessa característica estão os estudantes que identificaram e registraram as razões entre a largura \overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} e apresentaram uma justificativa plausível, seja por escrita na língua materna e/ou linguagem matemática.

2 - Registrou corretamente as razões, mas não apresentou uma justificativa plausível.

Nessa característica estão os estudantes que identificaram e registraram as razões entre a largura

\overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} , mas apresentaram uma justificativa incoerente ou desconsideraram a pergunta no enunciado: *Há a proporcionalidade entre as razões? Justifique a sua resposta.*

- 3 - Registrou parcialmente as razões, mas não apresentou registros para o questionamento: *Há a proporcionalidade entre as razões? Justifique a sua resposta.*

Nessa característica estão os estudantes que identificaram e registraram parcialmente as razões entre a largura \overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} , mas desconsideraram a pergunta no enunciado: *Há a proporcionalidade entre as razões? Justifique a sua resposta.*

- 4 - Não registrou corretamente as razões, mas apresentou uma justificativa plausível.

Nessa característica estão os estudantes que não identificaram e registraram as razões entre a largura \overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} , mas apresentaram uma justificativa plausível.

- 5 - Não registrou corretamente as razões e não apresentou uma justificativa plausível.

Nessa característica estão os estudantes que não identificaram e registraram as razões entre a largura \overline{ME} e a largura \overline{FI} e entre o comprimento \overline{ED} e o comprimento \overline{IL} , como também não apresentaram uma justificativa plausível ou desconsideraram a pergunta no enunciado: *Há a proporcionalidade entre as razões? Justifique a sua resposta.*

- 6 - Ausência de Resposta.

Nessa característica estão os estudantes que deixaram o item em branco.

Em se tratando da primeira característica, identificamos que oito estudantes apresentaram, mesmo que superficialmente, registros em língua materna e em linguagem matemática, mostrando compreensão do conceito de razão e proporção, conforme Figura 2, a seguir.

Figura 2 - Item a - característica 1

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Em relação à segunda característica, identificamos que nove estudantes, embora tenham apresentado a razão entre as figuras, original e ampliada, não souberam explicitar, em sua justificativa, a proporcionalidade presente ou desconsideraram a indagação acerca

da proporcionalidade, tampouco justificaram a resposta. Ao analisar as respostas, foi possível assegurar a compreensão da ideia de razão, mas não do conceito de proporcionalidade. A figura 3 ilustra a característica investigada.

Figura 3 - Item a - característica 2

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

No que tange à característica 3, quatro estudantes apresentaram registro correto das medidas correspondentes. Na característica “Não registrou corretamente as razões, mas apresentou uma justificativa plausível”, identificamos que dois estudantes, embora não tenham registrado as razões, registraram uma justificativa coerente acerca da proporcionalidade. A Figura 4, mostra um dos protocolos de resposta:

Figura 4 - Item a - característica 3

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Quanto à quarta característica, dois estudantes, embora não tenham registrado as razões corretamente, apresentaram uma justificativa coerente, reconhecendo a proporcionalidade, apesar das falhas na formulação. Entretanto, embora concordem com a proporcionalidade, os estudantes desconsideraram a pergunta: “*Há a proporcionalidade nas razões? Justifique sua resposta*”, conforme a Figura 5.

Figura 5 - Item a - característica 4

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

A quinta característica (Figura 6) revela que quatro estudantes registraram as razões de forma equivocada, mas concordaram com a presença da proporcionalidade. No entanto, as justificativas apresentadas não eram plausíveis. Além disso, dois estudantes desconsideraram a questão do enunciado sobre a proporcionalidade.

Figura 6 - Item a - característica 5

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Por fim, apenas um estudante se enquadrou na sexta característica, deixando o item em branco. Mesmo entre estudantes que identificaram corretamente as razões e reconheceram a presença da proporcionalidade entre figuras, a ausência de argumentações fundamentadas sugere que a compreensão conceitual permanece em estágio inicial. Tal constatação reforça a tese de que leitura e escrita, longe de serem competências acessórias, assumem papel estruturante na formação matemática, como já defendem Allevato e Onuchic (2021) e Nacarato e Lopes (2013), ao reconhecerem a linguagem como mediação fundamental entre o sujeito e o conhecimento matemático.

A dificuldade em articular procedimentos a conceitos está profundamente ligada à leitura superficial dos enunciados e à escrita fragmentada, ou mesmo ausente, nas resoluções. Machado (2014), ao tratar de ideia fundamental da Matemática, argumenta que um conceito

só se torna estruturante quando atravessa diferentes conteúdos e é compreendido em sua dimensão relacional. A pesquisa confirma, portanto, que a dissociação entre cálculo e conceito compromete a construção de sentidos por parte dos(as) estudantes, esvaziando o potencial formativo da resolução de problemas. Os dados analisados reiteram, assim, a urgência de práticas pedagógicas que centralizem a leitura e a escrita como estratégias formativas no ensino de Matemática.

5 Considerações finais

Este artigo teve como objetivo analisar os aspectos da leitura e da escrita mobilizados por estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental na resolução de um problema envolvendo a ideia de proporcionalidade. A partir da metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação por meio da Resolução de Problemas (Allevato; Onuchic, 2021), buscou-se compreender como os(as) estudantes leem, interpretam e justificam suas respostas.

Os dados analisados revelaram que a leitura dos enunciados foi, em grande parte, superficial, comprometendo a compreensão do problema e a construção de justificativas. Mesmo quando as razões foram corretamente identificadas, a ausência de argumentações mais consistentes apontou para a fragilidade conceitual na apropriação da proporcionalidade como ideia fundamental da Matemática (Machado, 2014).

A escrita, apareceu como um elemento formativo ainda pouco explorado. A linguagem matemática foi utilizada de maneira fragmentada ou apenas como registro de procedimentos, sem a explicitação do raciocínio. Como afirmam Nacarato e Lopes (2013), escrever matemática é tornar visível o pensamento, e essa visibilidade ainda é incipiente entre os(as) estudantes analisados(as). Esses resultados reforçam a importância de práticas pedagógicas que articulem leitura, escrita e resolução de problemas como caminhos para a formação de sujeitos pensantes, capazes de compreender e justificar suas estratégias, indo além da repetição de algoritmos.

Referências

ALLEVATO, N. S. G.; ONUCHIC, L. R. Ensino-aprendizagem-avaliação de matemática: por que através da resolução de problemas? In: ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N. S. G.; NOGUTI, F. C. H.; JUSTULIN, A. M. (Org.). **Resolução de Problemas: Teoria e Prática**. 2. ed. Jundiaí/SP: Paco, 2021, p. 33-47.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Educação é a base**. MEC/CONSED/UNDIME, 2017.

COSTA, M. S.; ALLEVATO, N. S. G. Proporcionalidade: eixo de conexão entre conteúdos matemáticos. **Em Teia**, [Online], v. 6, n. 1, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/emteia/article/view/2263>. Acesso em: 13 abr. 2025.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens**. 2. ed. Artmed, 2006.

MACHADO, N. J. **Matemática e língua materna: análise de uma impregnação mútua**. 6. ed. Cortez, 2011.

MACHADO, N. J. **Currículos, disciplinas, ideias Fundamentais**, São Paulo, 2014, 16f.

MINAYO, M. C. S. (Org.). **Pesquisa social**. 22. ed. Vozes, 2003.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. C. **Análise textual discursiva**. Editora Unijuí, 2006.

NACARATO, A. M.; LOPES, C. E. **Indagações, reflexões e práticas em leituras e escritas na educação matemática**. Mercado das Letras, 2013.

ONUCHIC, L. R. A resolução de problemas na educação matemática: onde estamos? Para onde iremos? Espaço Pedagógico, 1, 88–104.

PÓLYA, G. **A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático**. 2. ed. Trad. Hélio L. Araújo. Interciência, 1995.

RIBEIRO, G. A. **A resolução de problemas de proporcionalidade no 6º ano do Ensino Fundamental: ênfase na leitura e na escrita**. 2024. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, 2024.